

16 dicembre, sala convegni

M.A.R.I.O. spiegato agli studenti

Ricercatori e progettisti hanno presentato ai ragazzi il robot assistivo per gli anziani affetti da demenza

Gli studenti degli istituti scolastici **ISIS "Luigi di Maggio"** e **Magistrale "Maria Immacolata"** di San Giovanni Rotondo hanno conosciuto da vicino **M.A.R.I.O.**, il robot assistivo progettato con altri nove enti europei e attualmente in sperimentazione

nell'Unità di Geriatria dell'Ospedale. All'incontro di presentazione sono intervenuti, per i saluti, il direttore generale **Domenico Crupi** e il preside dell'ISIS **Francesco Gorgoglione**.

Utilizzando due spezzoni di film, il direttore dell'Unità di Geriatria

Antonio Greco ha illustrato brevemente agli studenti lo stato clinico e le condizioni degli anziani affetti da **demenza senile lieve**, destinatari della sperimentazione.

Massimiliano Raciti, ingegnere dell'azienda partner **R2M Solution**, ha presentato gli studi e la progettazione dei software per il **riconoscimento vocale** di cui è dotato **M.A.R.I.O.** La stessa **R2M** sta studiando, inoltre, le modalità di una possibile **immissione sul mercato** del robot una volta terminata la sperimentazione. Tra i relatori la rappresentanza più nutrita è stata dell'Istituto di Scienze e **Tecnologie della Cognizione** del **CNR** di Roma che ha inviato a San Giovanni Rotondo tre ricercatori, **Valentina Presutti**, **Alessandro Russo** e **Alessandra Vitanza**.

La prima ha spiegato l'intero progetto, soffermandosi in particolare sulla componente di comprensione e sulle modalità con cui il robot tenta di **emulare il ragionamento umano** utilizzando un insieme di algoritmi che concorrono tra loro per far sì che il robot comprenda ciò che gli si dice.

Alessandro Russo, che si è occupato dell'**arbitraggio dei comportamenti**, ha mostrato il **modello decisionale** adottato dal robot quando più comportamenti diventano concorrenti tra loro. Ad esempio, il robot è in grado di decidere se è più importante andare a ricaricarsi sulla postazione piuttosto che adempiere alla lettura del giornale richiesta dall'anziano.

L'intervento successivo è stato dedicato alla **gestione dello spazio e degli ambienti**, con la relazione di **Alessandra Vitanza** che ha illustrato il **funzionamento dei sensori** che permettono al robot di orientarsi nello spazio, ad esempio all'interno di una stanza.

L'interazione tra il robot ed uno degli studenti, scelto a caso tra la platea, è stato sicuramente il momento più interessante dell'incontro. **M.A.R.I.O.** gli ha somministrato la **Valutazione Multidimensionale dell'Anziano**, un questionario utilizzato in geriatria che ha l'intento di individuare le condizioni mediche, psicosociali, funzionali e i problemi degli anziani fragili per sviluppare un programma di trattamento e controlli periodici.

Le fasi successive della sperimentazione in Ospedale riguarderanno la verifica dello stato di accettazione dell'automa da parte degli utenti, che saranno chiamati ad esprimere il proprio gradimento sulla dimensione, le sembianze e la voce. In seguito verranno messe a punto e sperimentate le applicazioni software di compagnia, tra cui quelle per ascoltare musica, leggere le notizie e allenare la mente con l'interazione ludica. L'ultima fase riguarderà la **validazione complessiva finale** e produrrà la relazione di fine progetto che verrà inviata all'Unione Europea, finanziatrice dell'intero progetto.

Il robot M.A.R.I.O.

Il robot **M.A.R.I.O.**, acronimo di *"Managing active and healthy aging with use of caring service robots"* - Sistema di gestione dell'invecchiamento attivo e in salute mediante l'uso di robot assistivo", è un progetto di ricerca finanziato con 4 milioni di euro dal programma **Horizon 2020** dell'Unione Europea. Quando sarà completata la fase di sviluppo, il robot assisterà gli anziani dal punto di vista mnemonico e sociale. Non fornirà assistenza fisica ma aiuterà gli anziani a non sentirsi soli: potrà telefonare, leggere le notizie, fungere da portiere, ricordare gli orari dei pasti o delle pillole. In una prima fase potrà interagire grazie ad un tablet posto sulla parte anteriore, successivamente si attiverà con la voce e risponderà persino ai comandi vocali. Il compito del nostro Istituto sarà testare il funzionamento di 2 robot e di fornire, ai partner tecnologici, indicazioni necessarie per implementare l'automa e renderlo in grado di comprendere lo stato di salute degli ammalati. Osservando l'anziano, il robot dovrà monitorare una serie di valori, tra cui: parametri vitali, disabilità funzionale, numero di farmaci, stato cognitivo, stato nutrizionale e rischio piaghe da decubito.

IDENTIKIT DI M.A.R.I.O.

Altezza: 1,40 m

Peso: 45 Kg

Mobilità: su quattro ruote, di cui due motrici e due ammortizzate

Occhi e sguardo espressivi, che cambiano in base alle situazioni

Kinect. È un sensore di movimento utilizzato anche nei videogames. È dotato di un sensore a colori RGB e un sensore di profondità. Sintetizzando le due immagini, permette al robot di monitorare il posizionamento e la profondità degli oggetti nella scena, in un intervallo predefinito da 0,5 a 4,5 metri.

Tablet. Costituisce una delle interfacce con l'utente ed affiancherà il sistema di interazione vocale. E quando questa non sarà possibile, l'interfaccia grafica visualizzerà dei pulsanti multiscelta da azionare per eseguire delle azioni.

Antenna RFID. Questa cassettona bianca contiene all'interno un'antenna in grado di determinare la posizione del tag, il talloncino, che l'anziano o l'infermiere dovrà indossare al polso e che permetterà al robot di orientarsi verso di essi. È basato sulla stessa tecnologia dei dispositivi antitaccheggio dei negozi.

Tasto di emergenza. Con molta probabilità sarà programmato ad azionarsi automaticamente in caso di caduta dell'anziano, allertando un elenco predefinito di persone con un messaggio o una chiamata. In ospedale servirà a contattare con urgenza il personale di reparto in turno nella guardiola o in medicheria.

Sensore anticollisione. Permette al robot di individuare la distanza dagli ostacoli ed evitare la collisione con essi. Sia quello frontale che quello posteriore hanno un angolo di visione 270°.

Sensori di vuoto. Indicano al robot l'esistenza di un vuoto o di un gradino, bloccandone il movimento per evitare la caduta.

